

PERAN PENGETAHUAN DIGITAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP HASIL BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi pada pada siswa kelas xi iis 2 sma negeri 4 baubau)

¹Wa Ode Puspita, ²Basri, ³La Jusu

^{1,2,3}.Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton

Jl.Betoambari No.36,[0402\) 2827038](tel:04022827038) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

e-mail: puspitasalimu100@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Media Ajar Digital, Transformasi Materi, Model Belajar Daring

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

keywords : Digital Teaching Media, Material Transformation, Online Learning Model

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran pengetahuan digital guru dalam mentransformasikan materi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI IIS 2 SMAN 4 Baubau.

Metode yang digunakan dalam mengungkap permasalahan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa tingkat pengetahuan digital guru mata pelajaran PAI sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa pendidik mata pelajaran pendidikan agama islam kls. XI IIS 2 di SMAN 4 Baubau sangat memahami makna pentingnya pengetahuan digital untuk memperluas sumber belajar dan membantu guru dalam menyajikan materi pelajaran menggunakan media digital yang di kombinasikan dengan media lain. Hasil belajar siswa kelas XI IIS 2 SMAN 4 Baubau mengalami penurunan beberapa faktor yang mendasar yakni model pembelajaran jarak jauh hanya berbasis materi sehingga praktik harus di kerjakan dengan mengirimkan video, hal itu membuat guru merasa resah sebab materi yang sifatnya praktik hanya di lakukan dengan mengirim video, sangat tidak efisien bila di dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, evaluasi peserta didik terhadap beberapa aspek mengakibatkan pemberian nilai masih lebih mengkedepankan nilai moralitas saja, kurang efektifnya serapan materi dengan orientasi praktek ini lebih menjadikan peserta didik tidak mau berbuat.

Abstract

The purpose of this study was to determine how big the role of digital knowledge of teachers in transforming the material in Islamic Religious Education class XI IIS 2 SMAN 4 Baubau.

The method used in uncovering the problem is descriptive with a qualitative approach.

The results of this study indicate that the digital knowledge level of PAI subject teachers plays an important role in supporting learning activities during the COVID-19 pandemic. the results of interviews in the field revealed that the educators of Islamic religious education subjects kls. XI IIS 2 at SMAN 4 Baubau really understands the importance of digital knowledge to expand learning resources and assist teachers in presenting subject matter using digital media combined with other media. The learning outcomes of class XI IIS 2 SMAN 4 Baubau have decreased several basic factors, namely the distance learning model is only material-based so practice must be done by sending videos, it makes teachers feel restless because practical material is only done by sending videos, very inefficient when compared to face-to-face learning activities. Therefore, the evaluation of students on several aspects resulted in giving values that were still more focused on moral values, the lack of effective absorption of material with this practice orientation made students more unwilling to do things.

1. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam merupakan bimbingan dan usaha yang diberikan kepada seseorang dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung didalamnya dapat mencapai tingkat pendidikan kepribadian yang utama guna mencapai kehidupan di akhirat, dibutuhkan pengetahuan yang berkualitas dalam menyikapi model pembelajaran saat ini.

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan merebaknya pneumonia jenis baru yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, kemudian dengan cepat menyebar ke lebih dari 190 negara dan wilayah. Wabah ini disebut penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk diagnosis, pengobatan dan pencegahan, Susilo (2019:3).

Evolusi teknologi 4.0 menuju 5.0 merupakan vase dimana semua pelaku pendidikan melaksanakan aktifitasnya hanya dengan antar muka, permasalahan baru yang dihadapi adalah sudah siapkah SDM kita menyikapi fenomena perubahan ini, menurunnya produk pendidikan memicu permasalahan baru, berbagai tantangan dan permasalahan baru di hampir semua aspek kehidupan. Kualitas SDM yang baik sangat dibutuhkan dalam mentransfer pengetahuan guru kepada siswa.

Peran teknologi dan komunikasi menjadi satu-satunya cara mentransformasikan materi pembelajaran dimasa pandemi covid-19 ini, betapa tidak dengan adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) mengisyaratkan agar seluruh aktifitas hanya dilaksanakan dirumah work from home bekerja dari rumah, ini dapat berakibat menurunnya kadar pendidikan jika di amati dari sisi pendidikan. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi faktor utama yang memicunya adalah budaya transformasi pengetahuan knowledge transformation yang bersifat tatap muka langsung dirubah menjadi kebiasaan non antar muka/ menggunakan media teknologi informasi komunikasi, jika dicermati karakter teknologi informasi yang dimiliki di beberapa wilayah di Indonesia tidaklah sama karakter tersebut di akibatkan oleh beberapa faktor yaitu, penurunan signal signal drop terjadi pada Base Transceiver Station (BTS) yang setiap wilayah memiliki karakter berbeda-beda, Farid (2016:31).

Dalam menggunakan media digital yang difasilitasi oleh media internet kondisi diatas sangatlah diperlukan, permasalahan lain dalam knowledge transformation adalah sumber daya manusia/pengguna/user, dimana tingkat pengetahuan terhadap apa yang akan dilakukan sangatlah menjadi kewajiban dalam melaksanakan interaksi berbasis digital. Hakikat mendasar adalah masyarakat telah sampai pada vase masyarakat informasi information age atau masyarakat ilmu pengetahuan knowledge society. Pada vase ini, ilmu pengetahuan telah berkembang pesat di mana pada abad ini teknologi utama yang menjadi landasannya adalah komputer melalui jaringan internet. Internet menjadi sumber belajar tanpa batas ruang dan waktu. Menurut Clark terdapat lima fungsi pemanfaatan internet sebagai sumber belajar yaitu: (a) media as technology, (b) media as tutor or teacher, (c) media as socializing agents, (d) media as motivators for learning, and (e) media as problem solving. Siti (2015:17).

Dampak dari perkembangan ini, kecenderungan pembelajaran, telah mengubah pendekatan pembelajaran tradisional menuju pembelajaran masa depan, yang disebut pembelajaran di era pengetahuan yang dapat dipelajari orang.: di mana saja, baik di ruang kelas/rumah, atau di jalan; kapan saja, tidak sesuai yang dijadwalkan bisa pagi, atau malam. Perubahan kebiasaan ini menjadikan semua pengguna baik Guru maupun siswa harus mampu menggunakannya dengan segala kreatifitas guru dalam mentransformasikan pengetahuan.

Dalam orientasi proses belajar dan mengajar berbasis daring di pelajaran Pendidikan Agama Islam masih jauh dari harapan, hal tersebut dibuktikan dengan luaran yang diharapkan, sebagai contoh sederhana bahwa hasil belajar untuk Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada SMAN 4 Baubau masih terdapat miscommunication atau tidak adanya hubungan interaksi antara harapan dan kenyataan, hasil dari mata pelajaran PAI ini seharusnya menjadi indikator untuk merekomendasikan nilai akhir siswa, namun kenyataannya, masih banyak siswa yang tidak memenuhi standar evaluasi.

Masih banyaknya kendala dalam mentransformasikan pengetahuan khususnya pelajaran PAI pada SMA Negeri Empat Kota Baubau dengan fokus utama adalah guru dalam memberi materi/tugas melalui media sosial whatsapp dan classroom dan perlakuan siswa hanya memberi

tanggapan yang memiliki durasi cukup lama. Ini terjadi awal dilaksakannya model pembelajaran daring. Model lain juga diaplikasikan dalam pembelajaran menggunakan zoommeeting, program yang ditawarkan oleh sroking imagine from Google Corporation ini merupakan aplikasi yang cukup menggunakan kuota cukup besar 1 menit jika dirupiahkan sama dengan Rp. 751,- berlaku kelipatan artinya bahwa butuh dana lebih untuk menerima 1 Mata pelajaran MAPEL jika 1 MAPEL harus di beri waktu 90 menit. Sedangkan dalam 1 hari pembelajaran digunakan oleh 3 sampai 4 mata pelajaran, begitu besar dana yang harus dikeluarkan oleh satu orang siswa dan guru, sedangkan dari siswa banyaknya orang tua siswa yang bersekolah hanya mengharapkan pekerjaan harian/ gaji harian dimana dimasa pelaksanaan PSBB orang tua siswa yang berprofesi buruh harian tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya. bantuan dari kementerian pendidikan RI. berupa kuota internet untuk edukasi tidak seimbang atau dapat di katakan tidak keseluruhan siswa dan atau guru mata pelajaran memperolehnya, minimnya informasi terkait penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dimasa pandemi juga tidak terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada seberapa besar peranan pengetahuan digital guru pendidikan agama islam terhadap hasil belajar siswa, penelitian ini mengambil obyek pada SMA Negeri empat Baubau semester awal Tahun Pelajaran 2021/2022.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah fenomena apa yang dialami dalam bentuk verbal dan linguistik, dalam konteks pengalaman yang konkret, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah secara holistik dan deskriptif oleh subjek penelitian, moleong, (2015:157). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa Kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 Baubau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi Covid-19. Subjek penelitian ini adalah beberapa siswa kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 Baubau tahun pelajaran 2021/2022 yang diajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Media Grup Whatsapp dan Google Classroom. Responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dan hasil semester ganjil, namun responden yang dipilih adalah mahasiswa yang kurang aktif terlibat dalam pembelajaran jarak jauh.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Peran pengetahuan Digital Guru PAI di masa pandemi COVID-19 pada siswa Kelas XI IIS 2 SMAN 4 Baubau.

Hasil observasi dan wawancara pada obyek informan di ketahui bahwa tingkat komputerisasi informasi pada pendidik Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Baubau pada umumnya sangat besar, terutama sejauh bagaimana mereka dapat menafsirkan pentingnya informasi tingkat lanjut bagi pengajar saat ini dan mereka. dominasi berbagai model pembelajaran berbasis inovasi lanjutan. Informasi terkomputerisasi sangat penting bagi pendidik dalam pembelajaran serta menambah aset pembelajaran sehingga pengalaman yang berkembang tidak membosankan sehingga siswa mendapatkan aset pembelajaran terbaru yang efektif terbuka dan menghemat waktu,terlebih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Menggabungkan berbagai sumber baik digital maupun bukan digital, sangat penting untuk membantu atau memperkuat satu sama lain. peneliti mendapatkan data ini dari hasil pertemuan dengan Ibu Hasniati selaku pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. "Sangatlah penting untuk menambah wawasan dan juga referensi agar proses pembelajaran tidak monoton. Kegiatan pembelajaran juga dapat di lakukan tanpa batas apa lagi di era digital saat ini kita dapat mengakses informasi dengan mudah dengan tidak meninggalkan media yang lain. Media digital juga sangat penting disamping kita kombinasikan dengan media lain, kami juga memiliki buku referensi sehingga saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. "

Tuntutan pekerjaan dan perkembangan zaman sehingga pendidik berperan efektif dalam pemanfaatan inovasi dalam pembelajaran. Peningkatan perolehan aset tidak hanya diperoleh dari media cetak tetapi media yang terkomputerisasi dapat menjadi sumber untuk mengetahui bagaimana meningkatkan informasi. Hal tersebut sebagaimana di sampaikan oleh

informan Ibu Muliwana Sila yang juga sebagai guru Pendidikan Agama Islam menyampaikan bahwa: "Secara pribadi, saya banyak membaca artikel, terutama saat saya mengajar Pendidikan Agama Islam. Karena sebagai guru kita harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga kita tidak terpacu pada sumber pembelajaran yang ada dan dapat mengetahui perkembangan sesuai kondisi saat ini. Boleh di katakan saya cukup mumpuni dalam menguasai teknologi digital tetapi saya berupaya agar Jangan sampai ketinggalan selain untuk kepentingan pekerjaan namun untuk pribadi saya sendiri di mana kita tinggal dalam sebuah masyarakat saya juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari apa lagi di depan murid kita, jangan sampai tidak tahu, malu jadinya jadi, seorang guru harus lebih tahu di bandingkan siswanya."

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh informan Lain yakni Bapak La Haasi dari Hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa : "Pengetahuan digital itu penting, selain untuk menambah wawasan, menambah bahan referensi juga agar guru tidak monoton dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga dapat di lakukan tanpa batas dari media apapun apa lagi dengan teknologi digital kita dapat mengakses informasi dengan sangat mudah tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan media pembelajaran yang lain. Media digital sangatlah penting selain mempermudah proses pembelajaran kita juga dapat memadukannya dengan menggunakan buku referensi yang ada. jadi, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain"

Informan lain yang juga memberikan penjelasan terkait pertanyaan penulis yakni Bapak Aruwadi tentang faktor yang mendorong pengetahuan digital. bahwa: "Selain dapat menambah wawasan, untuk menghadapi perkembangan zaman pengetahuan yang ada dalam internet selalu berbeda dan berubah-ubah. Tentu saja, dengan setiap perubahan akan selalu ada cara bagaimana menyikapinya baik dari sisi pekerjaan maupun dari kehidupan pribadi karena perubahan itu pasti. Jadi, kami tidak menyalahkan perubahan, tetapi bagaimana kita melihat perubahannya itu. Sebagaimana yang di ucapkan oleh Umar bin Khattab didiklah anakmu karena dia hidup tidak seperti zamanmu, jadi itulah yang menginspirasi untuk tetap mengajar dan menambah pengetahuan."

Ada faktor-faktor yang membantu perkembangan informasi lanjutan baik di dalam maupun dari jarak jauh, sehingga instruktur harus bekerja pada sifat informasi yang terkomputerisasi. Unsur pendorong informasi lanjutan dari sudut pandang dalam atau luar adalah tuntutan zaman yang terus berubah, mengharapakan kita untuk terus belajar, juga tuntutan pekerjaan untuk membantu pengalaman pendidikan. Selain itu, sudut ke dalam atau dari dalam adalah kewajiban diri sendiri untuk terus belajar meningkatkan informasi yang lebih maju.

Hasil wawancara lanjutan dengan ibu Hasniati tentang kendala-kendala yang dihadapi guru PAI dalam pembelajaran jarak jauh secara online. yakni: "Materi yang bersifat praktik menjadi, terkendala sehingga siswa hanya bisa mengirim video yang proses praktiknya di lakukan dari rumah saja. Aplikasi yang jarang digunakan, seperti google classroom mengharuskan para guru-guru senior untuk belajar lagi. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran terkendala dimana ada siswa yang jaringan internetnya tidak lancar, kuota data dari kemendikbud yang tidak merata, atau bahkan ada yang tidak memiliki handphone yang memaksanya untuk pergi ke sekolah seminggu sekali untuk mengambil dan mengumpulkan tugas."

Dari hasil wawancara diketahui bahwa rendahnya pengetahuan digital guru juga siswa menjadi faktor lain dari implementasi materi Pendidikan Agama Islam, banyaknya materi yang berbasis praktek sangat sulit jika interaksi hanya dilakukan satu arah dimana guru memberi tugas dalam bentuk video pembelajaran tersebut hanya di peroleh dari materi umum pada youtube dengan hampir tidak ada usaha untuk menyalurkan materi yang akan diteruskan kepada siswa.

Gambar 1
Materi Pembelajaran Gerakan Sholat dan Bacaan

Sumber : referensi guru PAI SMAN 4 Baubau https://www.youtube.com/watch?v=LH4Te_KiLY

Gambar 2
Materi Tata Cara Sholat Jenazah

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=aserfbqn8Q>

Dari segi materi pembelajaran, beberapa faktor yang bisa dijadikan rujukan dalam proses transformasi materi pembelajaran pendidikan agama islam Guru kepada Siswa. Hal ini sebagai hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut: “Apa lagi materi yang saya bawaan tentang Pendidikan Agama Islam jadi masalahnya cukup besar. Kemampuan siswa di sini di beberapa bidang, misalnya membaca Alquran yang masih kurang lancar cukup banyak,materi ayat-ayat suci Al-Qur’an lebih efektif saat pembelajaran tatap muka.dan di laksanakan di luar jam pelajaran atau sebelum pembelajaran di mulai. Siswa yang kemampuan membaca Al-quran kurang lancar maka di lakukan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran dan meminta pengertian teman-temannya karena harapan saya semuanya bisa membaca. Selain itu,materi yang diperlukan untuk praktik seperti sholat,membaca Al-quran perawatan jenazah biasanya tidak di lakukan hanya satu kali tatap muka saja. Selama pembelajaran jarak jauh beberapa materi yang di haruskan untuk praktek mengalami kendala. Materi Pendidikan Agama Islam tidak hanya berorientasi pada teori saja karena ilmu terapan jadi saya menekankan pada hal-hal praktis, misalnya shalat, bacaan Al-Qur’an,shalat jenazah. Ada materi yang di berikan tidak hanya satu kali tatap muka saja dan menggunakan alat peraga. Biasanya ketika di sekolah kegiatan praktek dengan alat peraganya adalah siswa bisa di libatkan langsung akan berbeda dengan visual ketika pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran langsung secara tatap muka juga di harapkan siswa akan bermanfaat di masa depan atau atau dalam kehidupan sehari seperti menshalati jenazah,ataupun bacaan shalat”

1. Pendidikan Agama Islam memiliki banyak materi praktis. Jadi pembelajaran jarak jauh adalah masalah utama. Banyak anak-anak yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur’an

ada jam khusus bagi siswa yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an sehingga pendidik merasa terhambat oleh pembelajaran jarak jauh

2. Materi yang bersifat praktik di jelaskan menggunakan alat peraga, misalnya bacaan shalat, perawatan jenazah, shalat jenazah tidak dapat di lakukan dengan maksimal pada proses transformasi materi berbasis digital ini .Ada kecenderungan bahwa ketika pengalaman pendidikan dilakukan di sekolah, seorang pendidik dapat memanfaatkan bantuan pengajaran serta di harapkan peserta didik dapat memahami karena di masa yang akan datang materi yang bersifat praktik ini akan berguna bagi kehidupan siswa di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru pendidikan agama Islam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru PAI di SMA Negeri 4 Baubau benar-benar memahami pentingnya informasi digital untuk menumbuhkan aset pembelajaran dan membantu pendidik dalam memperkenalkan materi pembelajaran yang melibatkan media canggih yang di padukan dengan media yang lain. di balik tumbuhnya pengetahuan digital.

Penggunaan Media digital yang berkembang pesat menuntut para guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam penggunaan media digital pada pembelajaran dan tuntutan untuk menambah pengetahuan. Selain itu, kendala yang hadapi oleh guru PAI dalam pembelajaran jarak jauh adalah materi praktik harus diselesaikan dengan mengirim video, hal ini membuat pendidik merasa resah memikirkan materi yang seharusnya di praktekan berubah menjadi hanya dengan mengirim video, kurang efisien bila di bandingkan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka. Selain itu, penilaian siswa menurut beberapa perspektif memunculkan beberapa sudut pandang yang dianggap kurang efektif dalam pembelajaran jarak jauh

3.2. Hasil belajar di masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas XI IIS 2 SMAN 4 Baubau.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa, Hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 pada siswa Kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 Baubau. dengan penjelasan yang hampir serupa/sama, beberapa diantaranya menganggap model pembelajarn berbasis daring ini sulit dan beberapa diantaranya menganggap biasa saja, serta beberapa tidak memberikan tanggapan. Berikut hasil wawancara pada informan yakni Siswa Kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 Baubau;

Pertanyaan pertama berdasarkan panduan wawancara yang di ajukan untuk siswa dalam wawancara adalah jumlah siswa yang mengikuti kelas PAI dengan model Daring, penulis mendapat data berjumlah 30 orang siswa, pertanyaan selanjutnya yakni Seberapa besar Dampak Pembelajaran Daring dimasa Pandemi COVID-19 terhadap proses belajar mengajar, penjelasan siswa Aldi Pratama Siswa Kelas XI IIS 2 bahwa: "kalau kita belajar online ini kan kita gunakan paket data, sedangkan paket data itu digunakan bagi siswa yang terdaftar nomor handphonenya disekolah. Sedangkan saya ini bu. Sudah 2 kali hilang hpku. Baru kalau kita cari internet gratis di warung kopi bu. Tidak ada yang buka karena masa pandemi. Belum lagi kalau kita masuk di warung kopi itu bu butuh uang, sedangkan kami punya orang tua ini syukur-syukur sudah mampu kirimkan uang bulanannya kita ibu Rp. 150.000 jadi bagaimana mi dibagi bu. Terkait modelnya bu sudah bagus kata teman-teman saya yang ada wifi di rumahnya. Kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran membuat proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif bu, baru teman-teman saya siswa lain juga mengeluhkan cara belajar yang tidak seperti belajar dengan tatap muka, karena lebih kita mengerti. Pelajaran yang kita terima hanya dikasih vidio, materi dan disuruh bikin tugas. Susah sekali belajarnya bu.

Wawancara lain dari informan yang juga siswa Kelas XI IIS 2 atas nama Arabiatul Hikmah yang di temui penulis menjelaskan bahwa;"Kalau saya sendiri bu tidak mengerti materi-materi yang hanya disuruh download di internet melalui Youtube, dan untuk mendownloadnya saja bu kita butuh paket yang begitu besar. Materi yang disampaikan juga tidak jelas apa yang sampaikan apa yang kami tonton. Kalau hasil belajar mungkin bu bisa saja kita nyhontek namun untuk materinya tidak ada yang kita mengerti apa lagi mau di ingat.

Hasil wawancara diatas diketahui bahwa respon siswa terkait materi yang diberikan oleh pendidik dengan memakai media Digital tidak efektif, tidak pahamnya siswa disebabkan dengan beberapa faktor antara lain media interaksi materi antara guru pelajaran dan siswa terkesan baru untuk itu masih perlu dibutuhkan keterampilan khusus untuk menerima pelajaran tersebut. Hal lain sebagai perwujudan dari pertanyaan efektifitas tidaknya hasil pembelajaran yang diterima oleh setiap siswa, jawaban beragam yang diperoleh dari informan yang diwawancarai dapat disimpulkan hampir sama yakni tidak efektif sebagaimana diungkap oleh siswa atas nama informan bahwa :”Bagaimana kita mau semangat belajar bu kalau hanya materinya dividio saja, kalau ulangan sudah tiba waktunya bu, lebih banyak kita lihat jawabannya di internet, memang bagus juga tapi bagaimana mungkin bu hanya kita lihat pelajaran atau materi melalui vidio terus, kita harus download dulu untuk menonton, kalau setiap minggu dua maki pertemuannya bu, ditambah dengan materi mata pelajaran lain, saya harus keluarkan uang Rp. 110.000 untuk beli kuota setiap bulan bu, ia kalau orang tua kami juga berada atau mampu tapi bagaimana dengan teman-teman yang tidak mampu kalau guru bisa datang saja disekolah terus ada wifi disana kalau kita ini bu mana belajarnya dari rumah saya ini bu tinggal jauh dari Kota Baubau sudah jauh terus jaringan di kampung saya juga kadang tidak ada atau hilang kalau sudah mati lampu.

Berdasarkan beberapa wawancara tersebut diatas diketahui bahwa sarana prasarana dan pemenuhan ekonomi dalam proses interaksi pembelajaran berbasis daring sangat dibutuhkan, media dasar dalam proses tersebut tidak hanya porangkat dalam hal ini handphone namun dibutuhkan jaringan internet sebagai penghubung interaksi digital menggunakan media tentunya.

Hasil pembelajaran yang diperoleh siswa dimasa pandemi dengan menggunakan media interaksi Digital ini tidak semata-mata murni dari hasil belajar dan mengajar. Ini sudah termasuk dengan nilai tambahan agar setiap siswa dapat lulus dengan baik. Berdasarkan data hasil belajar siswa untuk mencapai hasil akhir yang maksimal yakni siswa memahami kopetensi dasar dari keterampilan yakni

1. Deskripsikan sikap cinta kepada Rasul-Rasul Allah SWT
2. Membaca surah-surah pendek dalam Al-Qur'an
3. Mendeskripsikan sikap toleransi

Ketiga unsur tersebut kemudian di aplikasikan dalam hasil pembelajaran siswa yang ditampilkan dalam raport semester siswa sebagai berikut:

Gambar 3
Nilai Raport Mata Pelajaran PAI Kelas XI IIS 2

MATA PELAJARAN				NILAI TERTINGGI DAN RT. NILAI DARI PRAKTIK, PRODUK, PROYEK DAN PORTOFOLIO					
KELAS									
SEMESTER									
TAHUN PELAJARAN									
KKM									
ASPEK									
NO	NAMA	L/P							
			KD-1	KD-2	KD-3	KD-4	KD-5	KD-6	
1	AFNAL	L							
2	ALDI PRATAMA	P	85	90	85				
3	ALDO SAPUTRA	P	85	90	85				
4	ARABIATUL HIKMAH	P	88	90	87				
5	ARIO	P	87	70	84				
6	DARWAN J.	P							
7	DELA	P	80	70	84				
8	EVA CANDRAYANI	L	85	89	88				
9	FAJRIN	L	80	89	80				
10	HARFIN	L	85	70	79				
11	IDUL SUGIARTO	L	85	84	84				
12	L.M. AKMAL TEGAR	L	88	85	82				

13	LA ODE ARJUN RIFKI JULIAN	P					
14	LA ODE ARJUNA	L	80	84	81		
15	LA ODE NUR HIDAYAT	L	82	85	82		
16	MUH. REZKI	P	85	70	85		
17	MUHAMAD ARFAN	P	79	70	82		
18	MUHAMAT ARIF	L	78	70	80		
19	NIRFAN FIARDY	L	80	88	86		
20	RAHMA FEBI	P	85	85	85		
21	SARTIKA AMANDA	P	87	90	87		
22	TIARA SUKMA DEWI	L	70	70	70		
23	WA ODE ABDILLA	P	80	86	81		
24	WARDA AZZAHRA	P	84	80	80		
25	LD. HASBI	L	78	85	77		
26	LA SOFA SOFYAN	L	72	73	75		
27							

Sumber : Guru PAI Kelas XI IIS 2 SMAN 4 Baubau

diketahui bahwa rata-rata siswa memperoleh nilai antara 70-80 dengan indeks kelulusan baik. Faktor yang mempengaruhi antara lain bahwa : kurangnya sarana dan prasarana dalam transformasi materi pembelajaran serta penerima materi tidak memadai. Dibutuhkan keterampilan tersendiri dan strategi guru dalam meningkatkan pola penyampaian materi kepada siswa.

Perlunya materi yang telah disesuaikan dengan luaran sesuai dengan mata pelajaran agama islam berbasis digital, tentunya dibutuhkan keterampilan guru PAI dalam mentransformasikan keilmuan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik. Rendahnya sarana dan prasarana pembelajaran siswa menyebabkan rendahnya serapan materi yang diperoleh oleh siswa. Tidak meratanya bantuan dalam bentuk kuota oleh siswa serta media yang digunakan tidak dapat di gunakan pada media ajar guru mengakibatkan hasil pembelajaran masih bersifat bantuan karena pandemi COVID 19.

Adanya pendekatan pemerintah dalam hal membiasakan diri selama masa pandemi membuat proses pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing, kendala yang kemudian dihadapi adalah tidak semua daerah peserta didik memiliki jaringan internet yang memadai, sehingga siswa harus mencari-cari jaringan pada titik-titik tertentu di wilayahnya yang memiliki jaringan internet memadai overload net kendala ini sering dialami pada jam-jam sibuk dengan pengguna jaringan yang padat.

Pembelajaran jarak jauh umumnya menyisakan beberapa masalah bagi pengajar Pendidikan Agama Islam. itu sendiri menimbulkan berbagai elemen yang menjadi hambatan selama waktu yang dihabiskan untuk mengubah model pembelajaran jarak jauh. Dari hasil pertemuan dengan beberapa informan sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yakni proses pelaksanaan, pengadaan fasilitas, perhatian orang tua/wali murid, sikap siswa pada saat proses transformasi materi dilaksanakan, serta kesulitannya dalam memahami materi.

Hasil wawancara dengan pendidik mata pelajaran PAI juga menunjukkan bahwa sejak awal pembelajaran hanya beberapa siswa yang antusias dalam proses pembelajaran., namun seiring berjalannya waktu timbul kejenuhan, bosan dan lainnya dengan kegiatan pembelajaran yang monoton tidak bervariasi. Sistem pembelajaran jarak jauh di SMAN 4 Baubau menggunakan media whatsapp group WA-G dengan berbasis Grup permata pelajaran. Selain menggunakan Media WA-G juga menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran materi terlebih dahulu dibagikan pada WA-G berupa tulisan/catatan guru seputar materi dalam bentuk gambar, file pdf, dan file power point.

Sedangkan untuk penugasan dan evaluasi pembelajaran guru menggunakan Google Form dan Microsoft Form Office 365, kemudian siswa dapat langsung mengerjakan melalui aplikasi tersebut atau juga dengan mengirimkan hasil pekerjaannya yang ditulis di buku maupun kertas kemudian dikirimkan ke WhatsApp guru mata pelajaran PAI secara Cahate Person to Person. Tugas yang diberikan kepada siswa berupa soal uraian, pilihan ganda, ataupun menuliskan nama sebagai respon telah membaca materi. Untuk jadwal pembelajaran PAI sendiri dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah diatur dengan model belajar 1 jam 1 minggu.

Sarana prasarana yang digunakan untuk membantu proses interaksi atau transformasi materi pembelajaran dapat disimpulkan bersarkan hasil wawancara oleh informan sebagaimana dipaparkan diatas bahwa; untuk fasilitas belajar berbasis online ini pada hakikatnya sudah tersedia antara guru dan siswa berupa Handphone berbasis Androyd namun kendala yang dihadapi dan sering terjadi yakni jaringan internet di tempat domisili Siswa terkadang tidak stabil atau Droup line. Untuk itu pihak sekolah memberikan kebijakan yakni mempersilahkan siswa yang terkendala oleh sinyal dapat melakukan interaksi disekolah, mengambil tugas dan lainnya. Beberapa siswa yang mengalami kendala jaringan tersebut juga tidak dapat melaksanakan kebijakan sekolah ini disebabkan bahwa Jarak tempuh antara tempat domisili mereka dengan Sekolah memiliki jarak yang jauh,, serta kendala lain yang terjadi yakni adanya pembatasan sosial bersekala besar berimbas pada keterbatasan siswa untuk melakukan perjalanan dari kampung mereka ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan dari kurang konsentrasinya siswa dan tidak pahamnya siswa terhadap materi berbasis Pembelajaran online, siswa belum terbiasa dengan pembelajaran online. Siswa terbiasa belajar dengan cara konvensional/ tatap muka langsung. Sehingga kemandirian siswa pada saat belajar masih rendah. Siswa harus dibimbing dan diperhatikan secara penuh pada saat mereka belajar. Walaupun guru telah menggunakan berbagai media online untuk mendukung proses pembelajaran dengan berbagai Teknik diskusi dan lain sebagainya. Namun faktanya, dengan berbantuan media online masih banyak siswa yang mengalami kendala saat mempelajari materi PAI yang diberikan oleh guru. Sebelum terjadinya pandemik Covid-19 guru menggunakan model konvensional dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa menerima pelajaran secara pasif. Siswa cenderung hanya mampu memutar ulang vidio pembelajaran yang diperolehnya dari WA-G yang diberikan oleh pendidik. Hal ini mengakibatkan peserta didik cenderung membuang waktu dengan hal lainnya.

Imbas dari hal tersebut bahwa hasil Evaluasi terhadap model pembelajaran PAI berbasis online ini terdapat beberapa jawaban dari tingkat efektifitas pembejaraan ini sangat efektif namun perlu ketahui bahwa tingkatg efektifitas dari proses transformasi materi ini didukakn dalam mekanisme yang betul tentunya masih jauh dari harapan adanya nilai-nilai mata pelajaran yang tidak sesuai antara hasil pembelajaran siswa dengan yang semestinya dengan kata lain masih banyaknya nilai siswa yang dibantu oleh guru PAI untuk mencukupi kuota kelulusan mata pelajaran, tentunya hal ini dilakukan dengan alasan kondisional.

Solusi yang disajikan untuk memperluas keunggulan dan inspirasi siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh khususnya pada matapelajaran PAI tentunya yaitu dengan beberapa cara antara lain memberikan perhatian lebih kepada siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas seperti Handphone androyd, jaringan internet; pemberian fokus motivasi sebelum melakukan transformasi materi pembelajaran; dan materi berbasis video interaktif perlu di lakukan sehingga minat belajar siswa dapat naik dengan sendirinya membantu memahami pelajaran yang sedang ditempuh tidak hanya mendongkrak nilai pada saat akhir tentunya.

4. Kesimpulan

1. Pengetahuan digital pada seorang pendidik Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam mendukung latihan-latihan pembelajaran di masa pandemi virus corona. Pendidik Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Baubau benar-benar

memahami pentingnya informasi lanjutan untuk menumbuhkan aset pembelajaran dan membantu pengajar dalam memperkenalkan materi pembelajaran dengan memanfaatkan media digital yang digabungkan dengan berbagai media. Pendorong pengetahuan digital berasal dari perubahan zaman yang harus dihadapi, selain tuntutan zaman, tuntutan pekerjaan dan individu juga menjadi pendorong utama di balik perkembangan digital yang maju. Penggunaan Media digital yang berkembang pesat menuntut para guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam penggunaan media digital pada pembelajaran dan tuntutan untuk menambah wawasan

2. Hasil belajar siswa kelas XI IIS 2 SMA Negeri 4 Baubau pada masa pandemi virus corona dapat dikatakan menurun, hal ini dikarenakan ketercapaian jarak sehingga materi yang bersifat praktik harus di selesaikan dengan mengirimkan video menyebabkan pengajar merasa resah dengan alasan materi yang bersifat praktik di kerjakan dengan mengirimkan video, kurang efisien jika dibandingkan dengan latihan pembelajaran tatap muka. Selain itu evaluasi peserta didik terhadap beberapa sudut pandang membawa beberapa perspektif yang dianggap kurang kuat saat pembelajaran jarak jauh.

Referensi

- [1] M. Alemu and J. Cordier, "Factors influencing international student satisfaction in Korean universities," *Int. J. Educ. Dev.*, vol. 57, no. November 2017, pp. 54–64, 2017, doi: 10.1016/j.ijedudev.
- [2] Murni Yusuf, 2016, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- [3] Wawan dan Dewi, 2010, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- [4] Abdurrahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- [5] Ardianto, Alvinaro. 2010. *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- [6] Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [7] Aristo, Rahardi. 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- [8] Darin E.Hartley. 2001. *Selling E-Learning*, American Society for Training and Development.
- [9] Donsu, Jenita DT. 2017. *Psikologi Keperawatan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- [10] Elliot. 2000. *Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning*, 3rd edition. United States of America: Mc Graw Hill Companies.
- [11] Farid Yusuf Nur Achmad, 2016, *Strategy Maps Penyelenggaraan e-Governmen pada Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Baubau*. Tohar Media, Makassar.
- [12] Flew, Terry. 2008, *New Media : An Introduction*. New Zealand: Oxford University Press,.

- [13] Gilbert, & Jones, M. G. 2001. E-learning is e-normous. *Electric Perspectives*, 26(3),
- [14] Glossary of e-Learning Terms 2001, LearnFrame.Com.
- [15] Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- [16] Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Salemba Humanika, Jakarta*
- [17] Heinich, R., Molenda, M., Russel, J. D., & Smaldino, S. E. 1996. *Instructional media and technologies for learning (5th ed.)*. Hillsdale, NJ: Prentice-Hall.
- [18] HM. Shonny Sumarsono, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta*.
- [19] Hudojo, Herman, 2005, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, Malang: Universitas Negeri Malang Press*.
- [20] Ibnu Hadjar. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [21] Indarti, et,al, 2021, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Belajar Jarak Jauh Mahasiswa Vokasi Di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 18, No. 2, Juli 2021 P-ISSN : 0216-3241 E-ISSN : 2541-0652.
- [22] Indrayanto 2010 Pengertian Proses Pembelajaran ,[online]. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2043097-pengertianproses-pembelajaran/#ixzz1pXlvnh2/> [4 februari 2022]
- [23] J. T. Nagy, Evaluation of online video usage and learning satisfaction: An extension of the technology acceptance model *Int. Rev. Res. Open Distance Learn.*, vol. 19, no. 1, pp. 160– 185, 2018, doi: 10.19173/irrodl.v19i1.2886.
- [24] Kasyadi, Suparlan, dkk, *Strategi Belajar dan Pembelajaran*, (Tangerang:Pustaka Mandiri, 2014), cet. I.
- [25] L. Pham, Y. B. Limbu, T. K. Bui, H. T. Nguyen, and H. T. Pham, “Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? Evidence from Vietnam,” *Int. J.Educ. Technol. High. Educ.*, vol. 16, no. 1, 2019, doi: 10.1186/s41239-019-0136-3.
- [26] M. B. Horzum, Interaction, structure, social presence, and satisfaction in online learning,” *Eurasia J. Math. Sci. Technol. Educ.*, vol. 11, no. 3, pp. 505–512, 2015, doi: 10.12973/eurasia.2014.1324a.
- [27] Maman Rachman, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, Semarang:Unnes Press.
- [28] Mega Suliani, et al, Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pembelajaran Jarak Jauh di MTs Negeri 6 HSS di Masa Pandemi Covid-19, *SJME (Supremum Journal of Mathematics Education)* Vol.5, No.2, July 2021, pp. 179-188 ISSN: 2548-8163 (online)| ISSN: 2549-3639 (print) DOI: 10.35706/sjme.v5i2.5155.
- [29] Michael Molinda, 2005, *Instrucional Technology and Media for Learning* New Jersey Colombus, Ohio.
- [30] Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.